

OBIETTIVI

Il progetto BIOVEXO valuta l'azione di sei innovativi bioformulati diretti contro il batterio *Xylella fastidiosa* o il suo insetto vettore. Le soluzioni in corso di studio includono:

Specie batteriche

Metaboliti microbici

Estratti vegetali

Funghi entomopatogeni

Una volta saggiate in prove di campo su piccola scala, formulazioni ottimizzate dei bioformulati saranno successivamente valutate in condizioni di reali pratiche agricole, in Italia e Spagna.

Il progetto BIOVEXO si propone di potenziare la produzione dei bioformulati rivelatisi più efficaci per immetterli sul mercato nel 2025.

IMPATTI

BIOVEXO si propone di definire il meccanismo di azione dei bioformulati per supportare un loro futuro sviluppo commerciale. In particolare consentirà di:

- Riprendere le **coltivazioni** di olivo e mandorlo nelle aree colpite dal batterio
- Limitare l'impiego di **fitofarmaci di sintesi**, riducendone i rischi correlati
- Attenuare i **danni** e la pressione socio-economica causati dall' epidemia di *Xylella fastidiosa* in olivo
- Proteggere gli olivi monumentali e preservarne il **valore socio-culturale**
- Limitare l'**ulteriore diffusione** di *Xylella fastidiosa* salvaguardando i posti di lavoro nelle zone epidemiche
- Contribuire a preservare a livello globale la salute delle piante e degli **ecosistemi più fragili**
- Assicurare **sostenibilità** economica ed ambientale

PARTNERS

CONTATTI

Coordinamento del Progetto:
RTDS Group

Coordinamento scientifico:
AIT Austrian Institute of Technology

Comunicazione:
RTDS Group, biovexo@rtds-group.com

Il progetto ha ricevuto il supporto economico del Bio Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU), accordo N. 887281, all'interno del Programma di ricerca ed Innovazione Horizon 2020, finanziato dall'Unione Europea.

Foto credits: ©2020 Shutterstock, AIMERIT
Responsabile dei contenuti e del layout: RTDS Group

BIOVEXO

Bioformulati innovativi
per contrastare la
Xylella fastidiosa

www.biovexo.eu

www.biovexo.eu

www.biovexo.eu

Xylella fastidiosa è tra le più pericolose minacce per la salute delle piante a livello globale. Il batterio colonizza i condotti xilematici delle piante, bloccandone il flusso di acqua e soluti.

Trasmessa da insetti vettori che si nutrono dallo xilema, *Xylella fastidiosa* conduce alla comparsa di sintomi di disseccamento che spesso portano alla morte della pianta che non può essere curata.

La diffusione di *Xylella fastidiosa* è stata rapida nell'Europa meridionale, danneggiando significativamente le colture di olivo e mandorlo.

Al momento non sono disponibili soluzioni curative in regime di agricoltura biologica per contrastare l'avanzata del batterio. Ciò pone a grande rischio la sostenibilità economica e socio-culturale dell'Europa.

SOLUZIONI

Immissione sul mercato dei bioformulati più efficaci contro *Xylella fastidiosa* ed il suo vettore

I bioformulati saranno utilizzati in strategie di difesa preventiva e curativa dall'infezione con l'intento di proteggere la salute delle piante in UE.

I NUMERI DI BIOVEXO

- Contributo UE: € 6,612,227.48
- Budget complessivo: € 8,025,112.41
- Data d'inizio: 01/05/2020
- Data di fine: 30/04/2025
- Un consorzio di 11-partners
- Attività di innovazione